

HOJA INFORMATIVA del ESTUDIO PRETA

Título del proyecto. Eficacia y eficiencia de una intervención escolar para la prevención primaria de los trastornos alimentarios (PRETA). Nº identificación: **PIFIISC21/06**
Investigador Principal. Dña. Yolanda Ramallo Fariña
Organismo Responsable. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud y Universidad de La Laguna

Introducción

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio de investigación “Eficacia y eficiencia de una intervención escolar para la prevención de los trastornos alimentarios (PRETA)” en el que se le invita a participar a su hijo o hija durante la jornada lectiva habitual en su centro escolar. Este proyecto está financiado por la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) y realizado por investigadores del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) y la Universidad de La Laguna (ULL). El estudio cuenta con el permiso de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su realización y del Comité de ética responsable.

Mediante el presente documento, tenemos la intención de ofrecerle toda la información necesaria y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no aceptar la participación de su hijo o hija en este estudio. Para ello, lea esta hoja informativa con atención, y si tiene alguna duda puede hacérsola llegar a la cuenta de correo indica@sescs.es.

Participación

La participación de su hijo o hija en este estudio es totalmente voluntaria, y puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento.

Descripción general del estudio

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) afectan a un número cada vez mayor de personas, especialmente jóvenes. Estos trastornos representan un conjunto de problemas de salud mental caracterizados por un comportamiento patológico en su alimentación y una obsesión continua por el control del peso. Se originan a partir de la interacción de factores genéticos, biológicos, psicológicos y socioculturales. Entre los TCA más conocidos se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, aunque también existen otros menos conocidos como el trastorno por atracón, la adicción a la comida y el trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos. Los síntomas son más visibles durante la pubertad, por lo que es necesaria la prevención en edades tempranas para poder evitarlos, y enfocarse no solo en la promoción de hábitos alimentarios saludables, sino también en el fortalecimiento de la autoestima y la capacidad de afrontamiento ante las exigencias sociales. La prevención en esta etapa es fundamental para reducir la aparición y cronicidad de los TCA, evitando así un impacto negativo a largo plazo en la salud física y mental del alumnado.

El objetivo del estudio PRETA es reducir el riesgo de sufrir trastornos alimentarios en escolares de 5º y 6º de primaria, mediante el uso de una estrategia de prevención primaria en la que se involucrará al alumnado, profesorado y familia.

Para llevar a cabo el estudio se han seleccionado aleatoriamente 12 centros escolares en la isla de Tenerife. También de manera aleatoria se elegirán 6 centros que llevarán a cabo el programa PRETA (Colegio PRETA) y los 6 restantes actuarán como comparadores, es decir, seguirán con su actividad escolar habitual, pero rellenarán los cuestionarios que nos permiten medir el efecto del programa PRETA. Para garantizar la calidad metodológica del estudio, a la firma de este documento no es posible saber si su hijo o hija recibirá el Programa PRETA o estará en el grupo comparador (la asignación se realizará con posterioridad). Pero en el caso de estar en el grupo de control, y demostrar el Programa PRETA su eficacia, se ofrecerá a todos los colegios su aplicación para que todos los alumnos puedan beneficiarse del mismo.

En el estudio se incluirán a preadolescentes escolarizados de 5º y 6º de primaria que no tengan problemas de comprensión de los cuestionarios.

¿En qué consiste la participación?

Por parte de las familias:

- TODAS LAS FAMILIAS: Remitir al centro escolar el consentimiento informado (adjunto) donde conste expresamente su consentimiento y aprobación a participar en el estudio.
- TODAS LAS FAMILIAS: Cumplimentar los cuestionarios sobre, índice de masa corporal, hábitos de alimentación, relación con la comida en el ámbito familiar, actividad física, descanso y relación con las redes sociales del menor. Además de datos sociodemográficos de la familia. Para esta actividad se habilitará un formulario online para aquellas familias que opten por cumplimentarlo en este formato. Pero quienes prefieran el formato papel, se les hará llegar a través de los menores en sobre cerrado.
- SOLO FAMILIAS DONDE SE APLIQUE EL PROGRAMA PRETA: Tendrán a su disposición el material elaborado por el equipo investigador con información de ayuda para detectar y prevenir desde casa la aparición de este tipo de trastornos. Una vez finalizado el estudio este material podrá distribuirse a las familias que lo deseen.

Por parte del alumnado:

- TODOS LOS ALUMNOS: Cumplimentarán los cuestionarios que nos permiten medir el efecto de PRETA, son cuestionarios validados y adaptados a su edad. En estos cuestionarios se realizan preguntas que nos permite medir si existe riesgo para desarrollar una enfermedad de TCA en los menores incluyendo preguntas sobre cómo se relaciona el menor con la comida y sobre cómo se siente con su aspecto físico. Además, se preguntará por su autoestima en general. Por último, se pregunta acerca de sus hábitos en el uso de pantallas y redes sociales.
- SOLO ALUMNOS DONDE SE APLIQUE EL PROGRAMA PRETA: Durante 9 semanas consecutivas dedicarán una hora semanal en el horario lectivo a realizar las actividades que propone la plataforma PRETA. La actividad estará guiada por el profesorado del colegio previamente instruido en su uso. En algunas de las sesiones se les invita a realizar algunas actividades en casa. PRETA es una plataforma online con actividades que permiten a través del juego afrontar los siguientes temas: 1) Alimentación y vida saludable; 2) Estereotipos de belleza; 3) La belleza y manipulación en las redes sociales; 4) Reforzamiento de la autoestima; 5) Técnicas de relajación; 6) Técnicas de resolución de problemas; 7) Regulación de emociones; 7) Fomentar el pensamiento crítico; 8) Diferencia entre bromas y burlas; 9) Promoción de la empatía; 10) Empoderamiento para afrontar las burlas; 11) Resiliencia.

Por parte del profesorado:

- TODOS LOS PROFESORES: Dar apoyo al equipo investigador en la comunicación con las familias y en la recogida de la información.

- SOLO PROFESORES DONDE SE APLIQUE EL PROGRAMA PRETA: Se comprometen a realizar una sesión formativa de dos horas sobre los trastornos de conducta alimentaria y el Programa PRETA.

Inconvenientes y riesgos de participar en el estudio:

No se prevé ningún tipo de riesgo físico ni psicológico que pueda ser consecuencia de la participación en este estudio.

Beneficios y futuras acciones del estudio:

Algunos de los cuestionarios utilizados para evaluar el Programa PRETA nos permiten detectar puntuaciones de riesgo. En este caso, la información será puesta inmediatamente en conocimiento de las familias. Además, se informará de los recursos disponibles necesarios.

Si los resultados de esta evaluación demuestran que PRETA es una herramienta eficaz, se propondrá su inclusión en el plan de actividades de la Consejería de Educación. De este modo, la plataforma se integraría como una estrategia oficial de prevención en salud mental para la población escolar. Esto permitiría establecer una intervención preventiva sostenible y accesible que contribuya a la reducción de los TCA en edades tempranas y a la mejora del bienestar general de los estudiantes.

Normativa aplicable

Este proyecto tiene la aprobación del Comité de ética del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para su realización.

Respecto al tratamiento, la comunicación y la cesión de datos de carácter personal de los participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos (RGPD), por lo que es importante que conozca:

Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de datos) ahora también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen a un tercero (portabilidad) los datos que usted ha facilitado para el estudio. Para ejercitar sus derechos, diríjase al investigador principal del estudio. Le recordamos que los datos no se pueden eliminar, aunque deje de participar en el estudio para garantizar la validez de la investigación y cumplir con los deberes legales y los requisitos de autorización de medicamentos. Así mismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho.

Tanto el Centro como el Promotor y el Investigador son responsables respectivamente del tratamiento de sus datos y se comprometen a cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo su investigador del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted. Los Comités de Ética de la Investigación, los representantes de la Autoridad Sanitaria en materia de inspección y el personal autorizado por el Promotor, únicamente podrán acceder para comprobar los datos

personales, los procedimientos del estudio clínico y el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica (siempre manteniendo la confidencialidad de la información).

El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio al menos hasta 25 años tras su finalización. Posteriormente, su información personal solo se conservará por el centro para el cuidado de su salud y por el promotor para otros fines de investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento para ello, y si así lo permite la ley y requisitos éticos aplicables.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

SI CONSIENTE EN QUE SU HIJO O HIJA PARTICIPE EN EL ESTUDIO PRETA DEVUELVA SOLO ESTA PÁGINA CUMPLIMENTADA Y FIRMADA

Título del proyecto. Eficacia y eficiencia de una intervención escolar para la prevención primaria de los trastornos alimentarios (PRETA). Nº identificación: **PIFIISC21/06**
Investigador Principal. Dña. Yolanda Ramallo Fariña
Organismo Responsable. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud y Universidad de La Laguna

Con la firma de este documento doy consentimiento para que mi hijo o hija participe en el estudio de investigación “Eficacia y eficiencia de una intervención escolar para la prevención de los trastornos alimentarios (PRETA)” y cumplimente sus cuestionarios. También consiento participar rellenando los cuestionarios que me soliciten desde el proyecto y revisando la información que me provean.

PRETA es un programa universal que hace uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada en escolares preadolescentes (5º y 6º de primaria) que incluye además la capacitación para la identificación precoz y activación de actuaciones de prevención de padres/madres/tutores legales y profesorado.

Por la presente, a fecha de ____, de _____, del año _____, declaro:

- Que he leído la hoja de información que se me ha entregado.
- Que he podido hacer preguntas sobre el estudio.
- Que he recibido suficiente información sobre el estudio.
- Que aceptamos participar en el estudio.

DATOS DEL ALUMNADO (RELLENAR)

Nombre completo:

Centro escolar:

Curso:

Edad:

Yo, madre/ padre/ tutor legal _____,
con DNI, _____ he recibido y leído la información ofrecida, y autorizo a que se realice el estudio detallado con la participación de mi hijo o hija con nombre _____

Firma madre/padre/ tutor legal

Si desea cumplimentar los cuestionarios mediante formulario web escriba su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil para poder hacerle llegar el enlace:

Correo electrónico o teléfono móvil _____